

ЭСТРАДА-ЖАЗ ИЖРОЧИЛИК ТАЪЛИМИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА БИР НАЗАР

Файзуллаев Шермат Ниёз ўғли

Ўзбекистон давлат консерваторияси ҳузуридаги Ботир Зокиров номидаги
Миллий эстрада санъати институти 2-курс магистри

Аннотация: Мазкур мақола эстрада-жаз ижрочилиқ таълимининг вужудга келиши ва унинг ривожланиш босқичларига бағишланган.

Калит сўзлар: эстрада-жаз таълими, ижрочилиқ, биг-бенд, джем-сейшн.

Abstract. This article is devoted to the historical panorama of the emergence of pop-jazz performing education and its gradual development.

Keywords: pop-jazz education, performing, big band, jam session.

Эстрада-жаз таълими дунёга биринчи бўлиб жаз муסיқисининг тарқалиши унинг услубларининг кўпайиши ва ҳар бир заминда ўзининг янги кўринишлари ва услубларининг яралиши орқали кириб кела бошлаган. Жаз муסיқасининг ривожланиш даврларининг ҳар бирида ёш муסיқачиларни ўқитиш услубларининг турли ҳил методлари қўлланилган. Жаз таълимининг биринчи кўринишлари ноодатий кўринишда бўлган. Уларни мана бу қисмларга ажратишимиз мумкин: 1. Эшитиш орқали 2. Асосан ўзини ўзи ўргатиш 3. Джем-сейшнлар орқали 4. Пластинка ёзувларини тинглаш орқали. Жаз узоқ вақтлардан бери дунёга ўзининг эшитиш анъанаси сифатида маълум ва машҳур. Янги Орлеанда пайдо бўлган илк жаз таълими айнан нота ўқий олмайдиган муסיқачилар орасида пайдо бўлгани ҳаммамизга маълум.

Худди бизнинг анъанавий ижрочилигимиз каби эшитиш орқали устоз-шогирд анъаналари орқали мусиқачилар таълим олишган. 20 асрларда ўқувчилар катта синф ўқувчиларидан эшитиш орқали жазнинг илк жанрларини ўрганишган.

1 Джем-сейшн- танланган мавзу бўйича биргаликда кетма кет индивидуал ва умумий импровизация. Мусиқачилар йиғилиб, махсус тайёргарликсиз ва ҳеч қандай келишувларсиз, ёки қатнашаётган барчанинг тайёр бўлганларнинг ижро этиши мумкин бўлган мусиқа кечалари. Бундай ўрганиш усулида таълим олган йирик жаз намоёндаларидан бири бу Луи Армстронг ҳисобланиб, устози Джо Оливердан тинглаш орқали билим олган. Бунинг асосий сабабларидан бири, жаз мусиқасида ҳали методик қўлланмаларнинг йўқлиги ва таълим системасининг тизимлаштирилмаганлигидадир. Жаз мусиқасининг илк машхур ижрочилари, кўпроқ афроамерикаликлардан бўлган бир қатор мусиқачилар (масалан, Бадди Болден , Джо Оливер , Джелли Ролл Мортон , Банк Джонсон) кейинги авлод мусиқачилари учун наъмуна сифатида сермазмун ижод қилишди. Уларнинг ижодлари ўзини ўзи ўргатиш орқали пайдо бўлди. Кейинги авлод ижрочилари уларни яхшилаб тинглаб ўрганишди. Жаз соҳасидаги таълим фаолияти асосан диққат билан тинглаш ва услубнинг асосий жиҳатларини мақсадли ёдлашдан иборат эди. 1910- йилларнинг охири ва 1920- йилларнинг бошларида жаз шимолга Чикаго ва Нью- Йоркка тарқала бошлади. Бу ривожланган шаҳарларда жаз мусиқасининг тарқалиши янада ривожланишига сабаб бўлди, чунки ижрочилар учун кенг аудитория ва овоз ёзиш студияларига яқинроқ эди. 1920 йилларда Чикагода Янги Орлеан анъанавий жази жуда кенг тарқалди. Нью Йоркда эса Биг бенд яъни жамоавий импровизация услуги пайдо бўлди. Биг бенд жамоалари жаз таълимининг янги босқичини бошлаб берди. Чунки

мазкур жамоалар жаз мусиқасига аранжировка ва композиция атамаларини олиб кирган. Биг бендларнинг таълимга қўшган яна бир катта ҳиссаларидан бири бу ишдан ташқарида ташкил этиладиган джем-сейшнлардир. Улар жаз соҳасида илк “тайёргарликка” эга гуруҳли таълим фаолияти бўлиб ҳизмат қилди. Мазкур джем-сейшнлар мусиқачиларнинг бир биридан ўрганишига ёрдам берди, бундан ташқари уларда янгича аранжировкалар яратилар ва ушбу аранжировкалар кейинчалик энг машхур асарларга айланар эди. Мазкур джемсейшн жаз импровизациясини ривожлантиришга ҳам катта ҳисса қўшган. Мусиқачилар бир бирларини тинглаш орқали импровизация тилини бойита боришган. Джем-сейшнлардаги импровизация жараёнлари орқали яралган услубларнинг мавжудлиги унинг аҳамиятини оширади, бундай услублардан энг машхури би-боп услубидир. Илк би-боп услуби ижрочилари Чарли Паркер, Диззи Гилеспи ва Телониус Монкларнинг виртуоз импровизациялари орқали услуб яралиб, кейинги давр мусиқачиларига катта таъсир кўрсатган.

2 Бадди Болден- афро-америкалик корнетист. Замондошлари уни Янги Орлеанда пайдо бўлган жанр регтайм ва кейинчалик жаз номи билан машхур бўлган “жаз” мусиқасининг ривожланишидаги асосий шахс сифатида машхур бўлган.

3 Джо Оливер- жаз мусиқасининг ярим афсонавий пайдо бўлишидан олдинги тарихи ва жаз пайдо бўлган илк даврлар тарихини боҳлаб турувчи афроамерикалик корнетист. Машхур Луи Армстронгнинг устози.

4 Джелли Ролл Мортон- америкалик жаз мусиқачиси, пианист, кўшиқчи, композитор, ансамбл раҳбари. Анъанавий жазнинг энг муҳим вакилларидан биридир. Яна бир ноодатий жаз таълимининг илк кўринишларидан бири бу

муסיқачиларнинг пластинка ёзувлари орқали таълим олишганларидир. Ўша даврда пластинкалар “методик қўлланма” вазифасини бажарган. Жаз таълимини анъанавий усулда ўрганишнинг иложи йўқлиги сабабли, овоз ёзувларидан фойдаланиш муҳим омиллардан бўлган. Жаз муסיқасининг пластинкаларга ёзиш 1917 йилдан бошланган. Ёзувларга бўлган талаб жуда катта бўлган. 1930- 1940- йилларда консерваторияларда классик таълим олган ва шунинг билан жаз муסיқасини ижро этадиган муסיқачилар катта шаҳарларда жаз таълимини бериб боришган. Уларни жаз инструкторлари деб аташган. Шундан сўнг илк методик қўлланмалар чоп этила бошланди. Буларнинг бири 1935 йилда чоп этилган Норберт Блейхуфнинг “Замонавий аранжировка ва композиция” китобидир. Бундан ташқари “Down beat” журналида илк жаз якка ижрочилари нашр этила бошлаган. Хайнрик Шилленгер ўзининг Бостондаги Шилленгер уйида импровизация ва аранжировкадан дарс берган. Жаз таълимининг ривожланишига жуда катта ҳисса қўшган 20- 30 йиллар жаз муסיқаси номоёндаларидан Лен Боуден ҳисобланади. Лен Боуден афроамерикалик ҳарбий ҳизматчи муסיқачиларни жаз гуруҳларида рақсбоп муסיқа ижро этиш учун ўқув машғулотлари олиб борган. Иллинойс штатидаги Буюк Кўл денгиз станцияси расмий жаз педагогикасини туғилган жойларидан бири ҳисобланади. Лен Боуден ўзининг фаолияти орқали биринчи бўлиб жаз муסיқачиларини ўқитишнинг, ҳозирги кунда ҳам асосий фундаментал ҳисобланган жаз ўқув дастурларини белгилаб берган. Булар : 1. Ансамбл тажрибаси 2. Ташкилотчилик 3. Импровизация 4. Машқ қилиш техникаси Ўрта мактаб ва коллежларда илк жаз-бендлар синфдан ташқари тарзда катта оркестрлар қошида ташкил этила бошлайди. 1941 йилда илк бор жаз тарихи курсини Манхеттендаги “Ижтимоий тадқиқотлар янги мактаби” таклиф қилди. Ушбу курслардан

Леонард Фезер, Роберт Гоффин ва Маршал Стернслар жаз мусиқасини академик мусиқа нуқтаи назардан ёндашдилар. Уларнинг маърузалари жаз мусиқаси бўйича биринчи илмий семинарлардан бири эди. Алабама штати университети, Тенесси штати университети, Уилберфорс университети, Шимолий Техас университети, Беркли мусиқа коллежи ва ЛосАнжелос коллежлари биринчилардан бўлиб жаз ансамбли, импровизация ва аранжировка дарсларини ўзларининг ўқув дастурларига киритишган. 1947 йилда эса Шимолий Техас университети расмий равишда дунё бўйича биринчи бўлиб жаз мусиқаси бўйича илмий даража таклиф қилган университет ҳисобланади. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг урушда қатнашган мусиқачиларга олий маълумот бериш қарори кучга киради, уруш даврида жаз мусиқаси билан танишган ва ижро этган мусиқачилар айнан шу йўналишда ўқишни давом эттиришни хоҳладилар. Талабнинг кучайгани сабабли бир неча университетлар, масалан Шимолий Техас университети, Беркли мусиқа коллежи ва Маями университетлари жаз таълимини таклиф қилишади ва бу йўналишда кейинчалик энг олди университетларга айланишди. 1950 йилларда жаз таълими соҳасида улкан ривожланиш кузатилади 30 га яқин коллеж ва университетлар ўзларининг ўқув дастурларига жаз таълимини киритадилар. Инструмент ишлаб чиқарувчи компаниялар мактаб жаз фестивалларига ҳомийлик қилиб жаз мусиқасининг ривожига катта ҳисса қўшадилар. Жаз мусиқасининг ривожланишига унинг таълимини тизимлаштиришга катта ҳисса қўшган омиллардан бири бу- талабаларга жаз мусиқасини ўргатадиган ёзги лагерларнинг ташкил этилишидир. 1960 йилларга келиб эса эстрада-жаз таълимини таклиф қилаётган коллежлар ва мактаблар сони кўпайди. Мазкур йилда 5000 та жаз оркестрлари ташкил қилинган бўлса, 70 йилга бориб 15000 тани ташкил қила бошлади. Талабалар

оркестрларига эндиликда талабаларнинг ўзи эмас балки ўқитувчилар раҳбарлик қилишни бошладилар. Профессional жаз ижрочилари жаз таълими билан шуғулланишни бошладилар. Мастер-класслар ўтказдилар, методик қўлланмалар ёзишни бошладилар. Ушбу изланишлар жаҳондаги жаз мусиқасига бўлган қизиқишни орттириб, ижрочиларнинг янада ўқув дастурларига талабини кучайтирди. 1968 йилда Мет Беттон Жаз ўқитувчилари миллий ассоциациясини ташкил қилди. Мазкур ассоциацияни ташкил қилишдан асосий мақсад жаз мусиқасига оид бўлган ресурсларни бирлаштириш, стандартларни белгилаш, маълумотларнинг ҳақиқийлигини текшириш ва жаз таълими билан шуғулланиб келаётган ўқитувчи ва талабаларга ёрдам бериш эди. Ташкил қилинган йили аъзоларнинг сони 100 тадан кам бўлган бўлса, 1990 йилда 31 та мамлакатдан 8000 дан ортиқ жаз ўқитувчилари талабалар ва ижрочиларни ташкил этиб, Халқаро Жаз ўқитувчилари ассоциациясига айланди. Ушбу ассоциация жаҳонда эстрада жаз мусиқаси ватани бўлмаган давлатларда ҳам жаз ижрочиларининг кўпайишига ва ушбу мусиқа санъатининг кенг тарқалишига катта ҳисса қўшди. Ўзининг йилига ўтказиладиган конференциялари орқали жаз мусиқасига оид илмий изланишлар салмоғини кенгайтира олди. Жаҳонда эстрада-жаз таълимининг вужудга келиши ва уни оддий оммавий мусиқадан профессионал мусиқа санъати даражасига айланганини босқичма босқич кузатар эканмиз, босиб ўтилган машаққатли йўлда таълимнинг ўрни беқиёслигини кўрамиз. Эстрада-жаз мусиқаси яралган илк даврларида унинг кенг омма учун тушунарсиз бўлганигина унинг серқирра келажагини олдиндан кўра олишга тўсиқ бўлди. Эстрада-жаз ижрочилик таълимининг вужудга келиши ва тизимлаштирилиши ҳозирги кунга келиб мазкур мусиқа

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

турининг дунёга кенг тарқалиши ва кўплаб профессионал ижрочиларни беришга сабаб бўлиб келмоқда.

REFERENCES

1. Н.Аманова . Жаз ва эстрада мусиқаси тарихи-ўқув қўлланма, Тошкент 2021
1. Верменич Ю. Джаз: История.Стили. Мастера. – СПб: Лань, Планета музыки, 2011.
2. Провозина Н.М. Истории джазовой и эстрадной музыки.- Учеб.пособие. Ханты- Мансийск, 2006.